

ChatGPT-3.5 im Hochschul-E-Assessment: Protokoll

1. Starten Sie die Prüfung auf Exam.UP (oder wenn die Prüfung als PDF vorliegt, öffnen Sie das Dokument).
2. Falls Ihnen das Thema des Faches vertraut erscheint, informieren Sie uns darüber, da wir sicherstellen möchten, dass Sie nicht mit dem Prüfungsthema vertraut sind.
3. [Öffnen Sie ChatGPT](#) (für einen Vorabtest benötigen Sie ein Konto bei ChatGPT3, registrieren Sie sich und loggen Sie sich ein). Verwenden Sie für jede Frage in der Prüfung einen separaten/neuen Chat, es sei denn, die Prüfung gibt an, dass einige Fragen aufeinander bezogen sind.
4. Öffnen Sie das Formular "Begleitformular" (das Dokument sollte Kurs-ID, Prüfungs-ID und Ihren Namen im Titel haben).
5. Geben Sie die Nummer der Frage in die Spalte "# Frage" ein und falls die Frage einen Namen/Titel hat, geben Sie diesen in die Spalte "Name der Frage" ein.

Die Schritte 6-12 beziehen sich auf die Frage und die Antwortoptionen (falls vorhanden).

6. Kopieren Sie die gesamte Frage und (falls vorhanden) Antwortoptionen in einen ChatGPT-Chat. Fügen Sie keine zusätzlichen Anweisungen hinzu und ändern Sie die Formulierung der Frage nicht.
7. Kopieren Sie den gesamten Text der Frage und (falls vorhanden) der Antwortoptionen (derselbe Text wie im Schritt #6) in die Spalte "Prompt an ChatGPT" des "Begleitformulars".
8. Bewerten Sie die Vollständigkeit des Prompts im Vergleich zur Originalfrage in der Klausur. War es möglich, die Frage vollständig ohne Informationsverlust zu kopieren? Beantworten Sie die Frage (4) im "Begleitformular" und wählen Sie eine der drei Optionen: "gar nicht übertragbar", "teilweise übertragbar" oder "vollständig übertragbar".
9. Markieren Sie in Frage (5a) des "Begleitformulars", ob die Frage ein Bild/Bilder enthält.
10. Markieren Sie in Frage (5b) des "Begleitformulars", ob die Frage eine Tabelle enthält.
11. (5c-h) Wählen Sie die passende Kategorie für das Frageformat aus: Radiobutton, Checkbox, Eingabefeld, WYSIWYG, Drag&Drop, Dropdown. Die Kategorien sind nicht gegenseitig ausschließend, verwenden Sie Dummy-Kategorisierung 0 oder 1.
12. Beantworten Sie die offene Frage (6) im "Begleitformular": "Wie vollständig konnte die Frage in ChatGPT übertragen werden und warum? Gibt es Teile, die fehlen oder unklar sind?" Stellen Sie sicher, dass Ihr Kommentar klar ist und in vollständigen Sätzen geschrieben ist.

Die Schritte 13-18 beziehen sich auf die Antwort.

13. Kopieren Sie die Antwort von ChatGPT in die Spalte "Antwort von ChatGPT" des "Begleitformulars" (falls es Bilder gibt, machen Sie zusätzlich zum Text und Code einen Screenshot¹).
14. Wenn die Frage eine offene Frage ohne vorgegebene Antwortmöglichkeiten ist, kopieren Sie einfach die Ausgabe/Antwort von ChatGPT als Antwort (löschen Sie offensichtliche Identifikationshinweise von ChatGPT, wie z.B. "als KI-Assistentin...").
15. Wenn die Frage Antwortmöglichkeiten hat und die Antwort von ChatGPT Ihnen genügend Hinweise gegeben hat, um eine der Optionen auszuwählen, können Sie eine der vorgegebenen Optionen auswählen. Wenn jedoch die Antwort von ChatGPT Ihnen nicht genügend Hinweise gegeben hat, um eine Entscheidung zu treffen, lassen Sie die Frage unbeantwortet.

¹ Am Ende der Studie war es möglich, den Chatverlauf zu exportieren.

05.05.2023

16. Bewerten Sie die Übertragbarkeit der Antwort von ChatGPT in die Klausur. War es möglich, die Antwort in die Klausur zu übertragen? Beantworten Sie die Frage (7) im "Begleitformular" und wählen Sie eine der drei Optionen: "gar nicht übertragbar", "teilweise übertragbar" oder "vollständig übertragbar".
17. Beantworten Sie die offene Frage (8) im "Begleitformular": "Inwiefern fiel es Ihnen leicht oder schwer, die Antwort auf die Klausur zu übertragen (ggf. abzuleiten), und warum?" Stellen Sie sicher, dass Ihr Kommentar klar ist und in vollständigen Sätzen geschrieben ist.
18. Beantworten Sie eine offene Frage (9) im "Begleitformular": "Welche Strategien haben Sie für die Übertragung der Antwort angewendet?" Stellen Sie sicher, dass Ihr Kommentar klar ist und in vollständigen Sätzen geschrieben ist.

Optional

19. Tragen Sie alle Ihre Fragen und Kommentare zum Prozess, zu den Fragen und Antworten in die Spalte (10) ein.